

Ігор Шихненко

ПОСТРАЖДАЛИЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ І ДОСВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНОЇ СПАДЩИНИ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ (2022–2025)

Ihor Shykhnenko

THE DESTROYED SPACE: PROBLEMS AND EXPERIENCE OF PRESERVING MUSEUM HERITAGE IN THE CHORNOBYL ZONE (2022–2025)

У статті автор висвітлює проблеми і досвід збереження музейної спадщини в Чорнобильській зоні відчуження в умовах повномасштабної російсько-української війни, повсякденні виклики і завдання, які стоять перед науковцями та шляхи їх вирішення. Зазначається, що Чорнобильська зона відчуження є не тільки символом техногенної катастрофи, але і тим історико-географічним простором Українського Полісся, де віками жили мешканці зі своєю унікальною культурою. За словами автора, велика роль у справі порятунку, збереження і популяризації музейної спадщини в зоні відчуження як після аварії на ЧАЕС, так і під час нинішньої російської агресії, належить співробітникам Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Ці заходи здійснюється в умовах воєнного повсякдення, дефіциту кадрів і відсутності належного фінансування і матеріального забезпечення, шляхом щорічної інвентаризації музейних фондів, проведенні екскурсій по музейній експозиції «Пам'ять про отчий край» в Чорнобилі, організації етнографічних виставок у музеях Києва, участі в міжнародних наукових конференціях, публікації наукових праць, розробці інвестиційних проектів зі створення нових музеїв у післявоєнному майбутньому та ін.

Ключові слова: постражданий простір, Чорнобильська зона відчуження, поліський край, музейна спадщина, російсько-українська війна, окупація, воєнне повсякдення, історія України.

In the article, the author highlights the problems and experience of preserving museum heritage in the Chernobyl Exclusion Zone in the conditions of a full-scale Russian-Ukrainian war, the everyday challenges and tasks facing scientists, and ways to solve them. It is noted that the Chernobyl Exclusion Zone is not only a symbol of the man-made disaster, but also the historical and geographical space of Ukrainian Polissya, where residents with their unique culture lived for centuries. According to the author, a major role in the rescue, preservation and popularization of museum heritage in the exclusion zone, both after the Chernobyl accident and during the current Russian aggression, belongs to the employees of the State Scientific Center for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters. These measures are carried out in conditions of wartime routine, shortage of personnel and lack of proper funding and material support, through an annual inventory of museum collections, conducting excursions to the museum exposition «Memory of the Fatherland» in Chernobyl, organizing ethnographic exhibitions in Kyiv museums, participation in international scientific conferences, publication of scientific papers, development of investment projects for the creation of new museums in the post-war future, etc.

Keywords: destroyed space, Chernobyl Exclusion Zone, Polissya region, museum heritage, Russian-Ukrainian war, occupation, military everyday life, history of Ukraine.

Нинішня Чорнобильська зона відчуження є частиною Українського Полісся і тим історико-географічним простором із безкрайними лісами та просторими водними артеріями, де століттями проживало населення зі своїми традиціями, звичаями, віруваннями, обрядами, відповідним світоглядом, що передавалися із покоління в покоління. Важкодоступна місцевість цього краю

значною мірою вплинула на те, що тут збереглися унікальні архаїчні артефакти з минулих історичних епох, знайшовши відображення в пісенному фольклорі, усних народних оповідях, житлових і господарських будівлях місцевих мешканців тощо. Так, наприклад, мешканці поліських сіл, переважно похилого віку, навіть до другої половини ХХ ст. щиро вірили в різних відьом,

домовиків, русалок, знахарів. Але в квітні 1986 р. на Чорнобильській АЕС сталася масштабна техногенна аварія, унаслідок чого зазнала радіоактивного забруднення величезна територія України із чисельним населенням. Під загрозою зникнення опинився цілісний етнокультурний ареал. Корінні мешканці, що жили в цьому краю поколіннями, були вимушені покинути свої домівки, залишити господарства та розселитися по іншій території України, а то і по світу, втрачаючи духовний зв'язок із тим культурним середовищем і традиціями, у якому зростали вони та їхні предки.

З метою порятунку культурної спадщини і збереження історичної пам'яті на ураженій радіацією території в 1991 р. у структурі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Мінчорнобиля) була створена Історико-культурологічна експедиція, до якої увійшли науковці установ Української академії наук (тепер Національна академія наук України), освітяни, краєзнавці, музеєзнавці та інші різнопрофільні працівники-ентузіасты з різних регіонів України. Пізніше вказана експедиція реорганізувалася в Державне науково-виробниче підприємство «Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій» Міністерства з надзвичайних ситуацій України, а у 2007 р. на базі цього підприємства виник сучасний Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК) у складі Державного агентства України з управління зоною відчуження. Очолює центр Ростислав Андрійович Омеляшко. За період своєї понад 30-річної наукової діяльності співробітниками центру досліджено великий комплекс матеріальної і духовної культури колишніх мешканців ураженої радіацією території Українського Полісся, насамперед, Чорнобильської зони відчуження. Це особливості землеробства і тваринництва, рибальства, мисливства, промислів і ремесел, повсякденного побуту, світоглядних уявлень і вірувань та ін. Працівники ДНЦЗКСТК здійснили також інвентаризацію нерухомих історико-культурних пам'яток. Завдяки багаторічній праці наукового колективу центру був зібраний великий музейно-архівний фонд, що відтворює у своїй сукупності основні риси історико-культурної спадщини так званого Чорнобильського Полісся, слугуючи серйозною базою

знань про минуле для наступних поколінь. На сучасному етапі вказаний фонд налічує понад десятки тисяч етнографічних та археологічних предметів, архівних документів, сотні тисяч фотодокументів, тисячі годин аудіо та відеозаписів, що зберігається здебільшого в Києві та Чорнобилі. Окрім згаданих фондосховищ, у Чорнобилі знаходиться також постійно діюча музейна експозиція «Пам'ять про отчий край», де представлені для відвідувачів цікаві та унікальні етнографічні та археологічні експонати, виявлені під час багаторічних експедицій у Чорнобильській зоні відчуження. Діяльність і наукові здобутки центру знайшли висвітлення у статтях Р. Омеляшка (2015, с. 6–30), Н. Ковальчук (2015, с. 213–225), О. Васяновича (2015, с. 105–116), у колективному дослідженні І. Хоптинця, С. Переверзева та А. Сорокуна (2015, с. 321–331). Минулому та сучасності Чорнобиля присвячений нарис М. Черніговець і Н. Черніговець (2016).

З початком повномасштабної війни росії проти України в лютому 2022 р. історико-географічний простір Чорнобильської зони із врятованими унікальними культурними артефактами давніх поліщуків опинився знову під потенційною загрозою знищення, але тепер вже від рук російських загарбників. В умовах цієї війни, яка триває вже четвертий рік, одним із засобів ворога є нищення освітніх, культурних і музейних установ, що символізують собою національну свідомість, історичне минуле і самобутність українського народу. Відповідно захист і збереження музейних пам'яток на сьогодні має важливе значення.

У сучасній науковій літературі дослідження стану музейної спадщини України в умовах російсько-української війни знайшло висвітлення у статті О. Комової (2022, с. 48–57). Проблема нищення російським ворогом музейних пам'яток в Україні в 2022 р. присвячена праця І. Скленера (2023, с. 72–88). Тема віртуальних музеїв України як засобу збереження історичної пам'яті в реаліях російсько-української війни знайшла висвітлення у спільній праці Л. Кузнецової та І. Кушнар'ова (2024, с. 142–155). Гуманітарні та екологічні проблеми, з якими стикнулися старожили та працівники підприємств і установ Чорнобильської зони відчуження під час тимчасової російської окупації, знайшли висвітлення у статтях А. Пріхно (2022), О. Радинського (2023), І. Завальнюк (2025). Наслідкам російської окупа-

ції: загроза гуманітарної катастрофи для місцевого населення, знищення місцевого краєзнавчого музею в с-щі Іванків, що знаходиться за 50 км від Чорнобиля і за 25 км від Чорнобильської зони відчуження, присвячені статті журналістів Телевізійної служби новин телеканалу «1+1» (Бережанський, 2022), Українського незалежного інформаційного агентства новин (Орлова, 2022), Новини LIVE (Карташева, 2023) та ін.

Метою статті є висвітлення автором проблем і досвіду збереження в умовах воєнного сьогодення музейної спадщини ДНЦЗКСТК, що знаходиться в Чорнобильській зоні відчуження. Це сприятиме поповненню джерельної бази усноїсторичними свідченнями про російсько-українську війну та її наслідки.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з кінця лютого 2022 до останній подій осені 2025 р., пов'язаних із повномасштабною російською агресією.

Джерельну базу дослідження становлять особиста інформація автора, статті, свідчення його колег та інших працівників установ Чорнобильської зони відчуження.

Методами дослідження є: автобіографічний, усноїсторичний та описовий.

Новизна дослідження полягає у введенні до наукового обігу нових історичних джерел про проблеми і досвід збереження музейної спадщини ДНЦЗКСТК в Чорнобильській зоні відчуження в умовах повномасштабної російсько-української війни.

Інформація про повномасштабну російську агресію до автора даної статті дійшла о шостій ранку 24 лютого 2022 р., коли він перебував на робочому місці в Чорнобилі, де працював у вахтовому режимі у вже згаданому музеї «Пам'ять про отчий край» ДНЦЗКСТК. Після низки телефонних дзвінків від керівництва центру з повідомленням про ситуацію, що склалася в державі, він намагався негайно виїхати із Чорнобильської зони відчуження. При цьому, першочергові думки автора були про захист і збереження експонатів у вказаній музейній експозиції, що потенційно могли піддатися знищенню і руйнуванню російськими окупантами, які тоді активно наступали в бік Києва. З метою запобігання під час бойових дій можливої пожежі і водопідтоплення будівлі музею і фондосховища, було вирішено від'єднати її від джерел енерго- та водопостачання, забрати робочі та особисті речі. Але центр Чорнобиля був вже перекритий українськими

захисниками, які перебували в повній бойовій готовності, та наполегливо порекомендували працівникам зони негайно евакуюватися. У подальшому автору дослідження вдалося евакуюватися до вищезгаданого с-ща Іванків, де він із-за об'єктивних і суб'єктивних причин опинився в тимчасовій російській окупації (Шихненко, 2024, с. 145–151).

У другій половині дня 24 лютого 2022 р. із боку Білорусі в Чорнобильську зону відчуження увійшли російські війська, які перебували там до кінця березня того ж року. Окупація Чорнобильської АЕС, як і зони відчуження загалом, була одним із найперших воєнних злочинів, що їх скоїли російські окупанти в Україні під час повномасштабного вторгнення. Чорнобильську зону російські військові сприймали як тимчасову зупинку на шляху до переможного параду в Києві, але вона перетворилася для них на довготривале перебування на забрудненій радіацією території серед вороже налаштованих місцевих старожилів і працівників АЕС, які тижнями залишались на своїх робочих місцях без повноцінного відпочинку (Радинський, 2023). Контрольно-пропускний пункт «Дитятки» при в'їзді до зони відчуження, де її працівники та відвідувачі зобов'язані проходити перевірку на радіоактивність, окупанти перетворили на звичайний військовий блокпост. Відповідно забруднена радіацією ворожа техніка везла на собі весь радіоактивний пил у бік української столиці. Російські окупанти копали також окопи на одній із найзабрудненіших радіацією частин – так званому Рудому лісі.

У перші години повномасштабного вторгнення більшість працівників численних адміністративних, рятувальних, науково-дослідних і музейних установ Чорнобиля евакуювали, але залишилися ті, хто з певних причин не встиг вчасно прийти до евакуаційного транспорту, а тому вони опинилися під ворожою окупацією. Не бажали залишати місто і старожили. Окупація зони відчуження призвела до зупинки діяльності в ній спеціалізованих підприємств, відповідальних за моніторинг радіаційної ситуації та радіаційну безпеку, зокрема «Екоцентр» та Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами. Пошкодження інфраструктури створювало потенційні ризики неконтрольованого поширення радіаційного фону навіть далеко за межі зони відчуження. На жаль, серйозних пошкоджень зазнали і об'єкти музейної спадщини. Від ворожої присутності постраждала будівля

експозиції «Пам'ять про отчий край» ДНЦЗКСТК та його фондосховища. Російські окупанти пошкодили вхідні двері до музею, вікна у фондосховищах, двері на одному із пожежних виходів. Від рук окупантів постраждала робоча комп'ютерна та побутова техніка. Пограбованим російськими військовими виявився цінний робочий інвентар співробітників сектору археології центру, зокрема: металошукач, якісні фінські лопати, сокири, робочий спецодяг, а також інші особисті речі. Від вандалізму окупантів постраждали санвузлові та побутові кімнати будівлі музею. Великим дивом вціліла музейна експозиція «Пам'ять про отчий край» та музейні фонди. При цьому, на жаль, не вдалося врятувати ту частину музейних експонатів центру, які зберігалися в історико-краєзнавчому музеї в с-щі Іванків (понад 40 одиниць). Це здебільшого були вироби з дерева (лави, ослони, ступи, жорна, столярний верстат, гончарний круг та ін.) та із заліза (пили та лопати). У кінці лютого 2022 р., під час боїв на околицях Іванкова, внаслідок ворожих обстрілів, майже повністю згоріла будівля вказаного музею. Завдяки сміливості та рішучості музейних працівників і небайдужих місцевих жителів вдалося врятувати велику кількість картин народної художниці України Марії Приймаченко, а також частину експозиції (Жежера, 2024). Значних пошкоджень від рук окупантів зазнала в Чорнобилі і будівля Музею цивільного захисту «Зірка полин» Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Наприкінці березня 2022 р., після ганебної поразки під Києвом, російські війська вийшли із Чорнобильської зони відчуження в бік Білорусі. За декілька днів перед відступом окупанти пограбували ЧАЕС та інші підприємства зони, а також вивезли із собою близько двохсот полонених українських нацгвардійців, частину з яких на сьогоднішній день вже вдалося повернути в Україну.

Після деокупації Чорнобильської зони відчуження на початку квітня 2022 р. перед співробітниками ДНЦЗКСТК першочерговим постало завдання порятунку та евакуації найцінніших музейних експонатів музею в Чорнобилі до центрального фондосховища в Києві, оскільки в інформаційному просторі активно розповсюджувалися чутки, часто не підтверджені, про спроби повторного наступу російських військ. З другої половини весни і майже до кінця літа 2022 р. працівники наукового центру евакуювали із Чорнобиля до Києва велику кількість археологічних

знахідок, виявлених під час багаторічних розкопок давнього Чорнобильського городища, вироби із дерева та заліза, зразки народного одягу, гончарні вироби, стародавні ікони, ткацькі вироби. Поряд із цим була організована низка робіт з ремонту фондосховищ, зокрема, заміна розбитих окупантами вікон і зламаних замків у дверях, здійснювалося прибирання експозиційних залів і побутових кімнат.

На сьогоднішній день музейна експозиція «Пам'ять про отчий край» в Чорнобилі діє в штатному режимі, Тут постійно поважтово працюють співробітники, які проводять екскурсії та надають наукові консультації працівникам підприємств і відвідувачам зони відчуження, здійснюють низку відповідних заходів зі збереження музейних фондів, зокрема, знепилення експонатів, хімічну обробку їх від шашелю та плісняви. Здійснюється щоденний контроль температурно-вологісного режиму та провітрювання фондосховищ. Вказані заходи є дуже важливими, оскільки їх нехтування може призвести до пошкодження чи псування музейних експонатів, появи на них гідроконденсатів, грибка, плісняви, комах-шкідників та ін. Співробітники проводять також постійну роботу з підтримки належного стану музею та прилеглої до нього території, насамперед огляд будівлі на предмет можливого виявлення псувань, що потребують ремонту, обстеження мереж електропостачання і водопостачання, протипожежної та охоронної сигналізації, облаштування підвального приміщення під бомбосховище та ін.

Серйозним випробуванням для співробітників ДНЦЗКСТК у справі збереження музейної спадщини стали масові ракетні та дроніві атаки ворога, які він активно здійснює з осені 2022 р. і донині. Від цих обстрілів, останній з яких відбувся в кінці жовтня 2025 р., неодноразово була пошкоджена будівля центрального музейного фондосховища центру, що знаходиться в Києві. Значних руйнувань зазнав її дах, вікна, стіни, двері. Усе це, відповідно, дуже негативно впливає на процес зберігання музейних експонатів. Насамперед порушується температурно-вологісний режим, особливо в осінньо-весняний період під час інтенсивних опадів. З метою порятунку і подальшого збереження музейних фондів співробітники центру на свій страх і ризик повторних ворожих прильотів переміщують їх у безпечніші місця, пошкоджені вікна забивають фанерними листами, здійснюють підручними засобами

викачування води, що накопичується після злив і снігопадів. Незважаючи на всю небезпеку і складнощі воєнного стану, у якому нині перебуває наша країна, співробітники ДНЦЗКСТК продовжують проводити щорічну інвентаризаційну роботу по збереженню музейних фондів, зокрема в Чорнобилі.

Важливим напрямом репрезентації музейної спадщини в Чорнобильській зоні відчуження в умовах війни є її широка популяризація у вітчизняному суспільно-інформаційному та міжнародному просторах, зокрема, шляхом проведення екскурсій. У вересні 2022 р. відновила свою роботу музейна експозиція «Пам'ять про отчий край» у Чорнобилі, а вже в листопаді того ж року, після деокупації, її співробітники провели перші екскурсії для відвідувачів. В основному це були військовослужбовці Збройних сил України, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також спеціалізованих підприємств Чорнобильської зони відчуження. Відвідувачі завжди в захваті від побачених музейних експонатів і титанічної праці співробітників ДНЦЗКСТК із порятунку та збереження історико-культурної спадщини поліщуків, яка є великим національним скарбом для нащадків. На початку 2023 р. музейну експозицію «Пам'ять про отчий край» в Чорнобилі відвідали журналісти проекту «Свідчить Україна», які займаються збором, верифікацією та архівуванням інформації про воєнні злочини російських окупантів для подальшого її використання в міжнародних судах. Сотні таких свідчень вдалося зібрати колективу цього проекту не тільки в Чорнобилі, але і в Чернігові, Харкові, на території Донеччини, Херсонщини, Миколаївщини. Результати розслідувань «Свідчить Україна» неодноразово публікувалися на сторінках вітчизняних і зарубіжних видань, зокрема: «Української правди», «Time», «The Atlantic, Vanity Fair». Журналісти вказаного проекту були дуже вражені музейними експонатами і подякували науковцям центру за те, що зберегли музей і встояли під час російської окупації. На сьогоднішній день музейну експозицію «Пам'ять про отчий край» в Чорнобилі активно відвідують і студенти вищих навчальних закладів України, зокрема: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету «КПІ імені Ігоря Сікорського» (м. Київ), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного

університету «Львівська політехніка», Ужгородського національного університету та ін. Вказана категорія відвідувачів завжди із великою увагою слухають екскурсії про історію та культуру Чорнобильського краю та із захопленням роздивляються музейні експонати. Це, у свою чергу, не може не радувати співробітників ДНЦЗКСТК, які відчувають гордість не тільки за свою працю, але і за національну свідомість молодого покоління українців.

У 2024–2025 рр. постійними відвідувачами музейної експозиції «Пам'ять про отчий край» в Чорнобилі стали гості із зарубіжних країн, серед яких: посол Чехії Радек Пех, посол Словаччини Павел Віздал, посол Нідерландів Алле Дорхаут, посол Австрії Роберт Мюллер, посол Словенії Матея Превольшек, дослідниця проблем історії екології із США Кейден Уейт, а також журналісти із Італії Алессандро Тесеї та П'єр Паолло Міттіца, які займаються збором і фіксацією матеріалів для майбутнього документального фільму, присвяченого 40-річчю Чорнобильської трагедії. Під час екскурсій іноземні відвідувачі найбільшу увагу звертають на фото світлини колишніх мешканців Чорнобильського краю, що були виявлені учасниками етнографічних експедицій у покинутих домівках у зоні відчуження, на картини народного художника України В. Скопича «Пекельна ніч» та «Реквієм», на численні вироби із дерева, археологічні знахідки. Окремий інтерес у цієї категорії відвідувачів викликають зразки традиційного народного одягу та взуття поліщуків, гончарні вироби. Співробітники ДНЦЗКСТК, за словами іноземних гостей, роблять важливу справу зі збереження народних звичаїв і традицій та сподіваються, що після закінчення війни вона продовжуватиметься і надалі. Як бачимо, популяризація знань з історико-культурної спадщини Чорнобильського Полісся шляхом проведення екскурсій сприяє національно-патріотичному вихованню населення України в умовах війни та її авторитету на міжнародній арені.

Не менш важливим різновидом популяризації музейної спадщини в Чорнобильській зоні відчуження є публікація фотосвітлин експозиції «Пам'ять про отчий край» в Чорнобилі з короткими описами про культуру та побут давніх поліщуків у соціальних мережах Інтернет-простору. Наприклад, на сторінках тематичних спільнот «Культурний простір Полісся», «Поліський

край», «Київщина: сторінки історії», «Генетичний код нації» соціальної мережі Фейсбук.

У сучасних умовах воєнного стану музейна спадщина в Чорнобильській зоні відчуження продовжує перебувати під загрозою через низку чинників, насамперед через мінну небезпеку, атак ворожих безпілотників, підвищений радіаційний фон, недостатнє фінансове та матеріальне забезпечення, кадровий дефіцит фахових працівників. Заміновані території зони обмежують доступ до об'єктів культурної спадщини, унеможлиблюючи їхній пошук, виявлення, наукове дослідження, реставрацію і збереження. Від пилу, що підіймався під час масового переміщення ворожої техніки у лютому – березні 2022 р., на окремих ділянках зони значно підвищився радіаційний фон. Це могло призвести до розповсюдження радіонуклідів та подальшого забруднення культурних артефактів. У ході масованої атаки безпілотників у лютому 2025 р. було пошкоджено дах укриття ЧАЕС. Пожежу вдалося погасити лише на початку березня. Зважаючи на вищевказані причини, припинилися щорічні етнографічні експедиції в зону відчуження, що проводив ДНЦЗКСТК, а також археологічні розкопки давнього Чорнобильського городища. Війна відволікає значні фінансові ресурси на оборону, зменшуючи при цьому можливості для фінансування програм зі збереження музейної спадщини. Багато наукових працівників центру після початку повномасштабного російського вторгнення долучилися до лав ЗСУ або були вимушені покинути країну. Проблема дефіциту кадрів особливо гостро постала під час евакуації найцінніших музейних експонатів навесні – влітку 2022 р., коли не вистачало фізичних можливостей навіть для транспортування. Усе це продовжує створювати додаткові складнощі для подальшої роботи зі збереження музейної спадщини в Чорнобильській зоні відчуження.

Незважаючи на вищевказані проблеми, пов'язані з воєнним сьогоденням, науковий колектив ДНЦЗКСТК проводить етнографічні експедиції до постраждалих від Чорнобильської аварії населених пунктів Житомирського і Рівненського Полісся, бере постійну участь у наукових конференціях, зокрема, у щорічній міжнародній науковій конференції «Фактор простору в історичних дослідженнях» у Переяславі та Міжнародному науковому конгресі дослідників Білорусі, який проходить у різних країнах ЄС. Співробітники наукового центру також займаються організацією музейних виставок в Національному центрі

народної культури «Музей Івана Гончара» та Музеї шістдесятництва (філія Музею історії міста Києва), публікують свої наукові дослідження, працюють над підготовкою інвестиційних проєктів, зокрема, зі створення музейної експозиції під відкритим небом «Традиційне Чорнобильське Полісся» в Чорнобилі та Державного музею-архіву народної культури Українського Полісся в Києві та ін.

Як бачимо, період 2022–2025 рр. виявився для Чорнобильської зони відчуження часом подвійного випробування. З одного боку, продовжували існувати проблеми, пов'язані з радіаційною небезпекою, з іншого – додалися нові, спричинені повномасштабною російською агресією. Незважаючи на потенційні загрози воєнного повсякдення, досвід останніх років показує, що збереження музейної спадщини в постраждалому просторі Чорнобильської зони відчуження є можливим завдяки професіоналізму, ентузіазму та стійкості працівників ДНЦЗКСТК. Успіхи в евакуації та консервації музейних експонатів, а також у популяризації знань з історії та культури давніх поліщуків у широкому суспільно-інформаційному просторі, стали черговим доказом досвідченості та компетентності колективу науковців ДНЦЗКСТК. Майбутній післявоєнний розвиток Чорнобильської зони відчуження як історико-географічного простору з його унікальним музейно-культурним надбанням буде залежати від ефективності мирних відновлювальних програм та їхньої інтеграції в більш широкий контекст національної пам'яті України. Аналіз сучасної наукової літератури показав, що дослідження проблем збереження музейної спадщини України в умовах російсько-української війни потребують подальшого розвитку.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Бережанський, І. (2022, 22 березня). В окупації: як живе Іванків на Київщині, який захопили росіяни і «кадіривці». *Телевізійна служба новин*. <https://tsn.ua/ato/v-okupaciyi-yak-zhive-ivankiv-na-kiyivschini-yakiy-zahopili-rosiyani-i-kadirivci-2016082.html>

Васянович, О. (2015). Традиційні Метеорологічні знання українців Середнього Полісся: сучасний стан побутування. У *Дослідження та збереження традиційної культури Полісся (1994–2014). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (с. 105–116). АртЕкономі.

Жежера, О. (2024, 6 жовтня). Знищення музеїв країни. Розслідування злочину в Іванкові триває. *Дзеркало тижня*. <https://zn.ua/ukr/CULTURE/znishchennja>

muzejiv-krajini-rozsliduvannja-zlochynu-v-ivankovi-trivaje.html

Завальнюк, І. (2025, 26 квітня). Чорнобильська зона відчуження: хроніка подій воєнного часу. *UA NEWS*. <https://ua.news/ua/ukraine/chornobils-ka-zona-vidchuzhennia-khronika-podii-voienno-go-chasu>

Карташева, А. (2023, 22 березня). Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами. *Новини LIVE*. <https://war.novyny.live/okupatsiia-v-zoni-vidchuzhennia-iak-vidnovliuietsia-ivankiv-pislia-36-dniv-z-rosiianami-83378.html>

Ковальчук, Н. (2015). Стан вивчення традиційної календарної обрядовості Правобережного Полісся за фондовими матеріалами Музею-архіву народної культури Українського Полісся (1994–2014). У *Дослідження та збереження традиційної культури Полісся (1994–2014). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (с. 213–225). АртЕкономі.

Комова, О. (2022). Музейна спадщина в умовах війни: історія та сучасні українські реалії. *Вісник КНЛУ*, 27, 48–57. <http://visnyk-history.knlu.edu.ua/article/view/276202>

Кузнецова, Л., & Кушнарьов, І. (2024). Віртуальні музеї України як засоби збереження історичної пам'яті в умовах війни. *Питання культурології*, 43, 142–155. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.43.2024.303042>

Омеляшко, Р. (2015). 25 років діяльності з врятування і збереження національної культурної спадщини в зоні Чорнобильської катастрофи: здобутки і перспективи. У *Дослідження та збереження традиційної культури Полісся (1994–2014). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (с. 6–30). АртЕкономі.

Орлова, В. (2022, 6 квітня). Жителі Іванкова, окупованого з 24 лютого, розповіли про звірства росіян (відео). *Українське незалежне інформаційне агентство новин*. <https://www.unian.ua/war/novini-kijivshchini-zhiteli-ivankova-rozpovili-pro-zvirstva-okupantiv-novini-kiyeva-11775343.html>

Переверзев, С., Сорокун, А., & Хоптинєць, І. (2015). Результати археологічних розвідок у постраждалих від Чорнобильської катастрофи районах Українського Полісся. У *Дослідження та збереження традиційної культури Полісся (1994–2014). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (с. 321–331). АртЕкономі.

Пріхно, А. (2022, 26 квітня). Чорнобиль: 36 днів окупації. Як це було і що відбувається на ЧАЕС зараз. *Рубрика медіа рішень*. <https://rubryka.com/article/chornobyl-occupation/>

Радинський, О. (2023, 10 жовтня). Санаторій Чорнобиль. Як росіяни захопили ЧАЕС і вирішили, що це курорт. *Українська правда*. <https://www.prawda.com.ua/articles/2023/10/10/7423463/>

Скленар, І. (2023). Знищення музейної спадщини російським агресором у 2022 році: за матеріалами масмедіа. *Український інформаційний простір*, 11, 72–88. <http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/279571>

Черніговець, М., & Черніговець, Н. (2016). *Чорнобиль: історичний нарис*. Київ: Неопалима купина.

Шихненко, І. (2024). Особистий досвід виживання в умовах російської окупації (24 лютого – 31 березня 2022). *Простір в історичних дослідженнях*, 5, 145–151. https://drive.google.com/file/d/1ARgf_DXLJUPeX1MssVmIiuNp4vGOtOqj/view

REFERENCES

Berezhans'kyu, I. (2022, 22 bereznya). V okupatsiyi: yak zhyve Ivankiv na Kyivshchyni, yakyy zakhopyly rosiyani i «kadyrivtsi» [Under occupation: how does Ivankiv live in the Kyiv region, which was captured by the Russians and the «Kadyrivets»]. *Televiziynna sluzhba novyn – Television news service*. <https://tsn.ua/ato/v-okupaciyi-yak-zhyve-ivankiv-na-kiyivshchini-yakyy-zahopyli-rosiyani-i-kadirivci-2016082.html> [in Ukrainian].

Vasyanovych, O. (2015). Tradytsiynni Meteorolohichni znannya ukrayintiv Seredn'oho Polissya: suchasnyy stan pobutuvannya [Traditional Meteorological Knowledge of Ukrainians of Central Polissya: Current State of Life]. *Doslidzhennya ta zberezhenня tradytsiynoyi kul'tury Polissya (1994–2014). Materialy Mizhnarodnoyi nauko-vo-praktychnoyi konferentsiyi – Research and Preservation of Traditional Culture of Polissya (1994–2014). Proceedings of the International Scientific and Practical Conference* (pp. 105–116). Kyiv: ArtEconomy [in Ukrainian].

Zhezhera, O. (2024, 6 zhovtnya). Znyshchennya muzeyiv krayiny. Rozsliduvannya zlochynu v Ivankovi tryvaye [The destruction of the country's museums. The investigation into the crime in Ivankov continues]. *Dzerkalo tyzhnya – Mirror of the week*. <https://zn.ua/ukr/CULTURE/znishchennja-muzejiv-krajini-rozsliduvannja-zlochynu-v-ivankovi-trivaje.html> [in Ukrainian].

Zaval'nyuk, I. (2025, 26 kvitnya). Chornobyl's'ka zona vidchuzhennya: khronika podiy voyennoho chasu [The Chernobyl Exclusion Zone: a chronicle of wartime events]. *UA NEWS*. <https://ua.news/ua/ukraine/chornobils-ka-zona-vidchuzhennia-khronika-podii-voienno-go-chasu> [in Ukrainian].

Kartasheva, A. (2023, 22 bereznya). Okupatsiya v zoni vidchuzhennya: yak vidnovlyuyet'sya Ivankiv pislya 36 dnev z rosiyanamy [Occupation in the exclusion zone: how Ivankiv is recovering after 36 days with the Russians]. *Novyny LIVE – News LIVE*. <https://war.novyny.live/okupatsiia-v-zoni-vidchuzhennia-iak-vidnovliuietsia-ivankiv-pislia-36-dniv-z-rosiianami-83378.html> [in Ukrainian].

Koval'chuk, N. (2015). Stan vyvchennya tradytsiynoyi kalendarnoyi obryadovosti Pravoberezhnoho Polissya za fondovymi materialamy Muzeju-arkhivu narodnoyi kul'tury Ukrayins'koho Polissya (1994–2014) [The state of the study of traditional calendar rituals of the Right-Bank Polissya based on the stock materials of the Museum-Archive of Folk Culture of Ukrainian

Polissya (1994–2014)]. *Doslidzhennya ta zberezheniya tradytsiynoyi kul'tury Polissya (1994–2014). Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi – Research and Preservation of Traditional Culture of Polissya (1994–2014). Proceedings of the International Scientific and Practical Conference* (pp. 213–225). Kyiv: ArtEconomy [in Ukrainian].

Komova, O. (2022). Muzeina spadshchyna v umovakh viyny: istoriya ta suchasni ukrayins'ki realiyi [Museum Heritage in Wartime: History and Modern Ukrainian Realities]. *Visnyk KNLU – Bulletin of the KNLU*, 27, 48–57. <http://visnyk-history.knlu.edu.ua/article/view/276202> [in Ukrainian].

Kuznetsova, L., & Kushnar'ov, I. (2024). Virtual'ni muzeji Ukrayiny yak zasoby zberezheniya istorichnoyi pam'yati v umovakh viyny [Virtual museums of Ukraine as means of preserving historical memory in wartime]. *Pytannya kul'turolohiyi – Issues of Cultural Studies*, 43, 142–155. <https://doi.org/10.31866/2410-1311.43.2024.303042> [in Ukrainian].

Omelyashko, R. (2015). 25 rokiv diyal'nosti z vryatuvannya i zberezheniya natsional'noyi kul'turnoyi spadshchyny v zoni Chornobyl's'koyi katastrofy: zdobutky i perspektyvy [25 years of activities to rescue and preserve national cultural heritage in the Chernobyl disaster zone: achievements and prospects]. *Doslidzhennya ta zberezheniya tradytsiynoyi kul'tury Polissya (1994–2014). Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi – Research and Preservation of Traditional Culture of Polissya (1994–2014). Proceedings of the International Scientific and Practical Conference* (pp. 6–30). Kyiv: ArtEconomy [in Ukrainian].

Orlova, V. (2022, 6 kvitnya). Zhyteli Ivankova, okupovanoho z 24 lyutoho, rozpovily pro zvirstva rosiyan (video) [Residents of Ivankova, occupied since February 24, spoke about Russian atrocities (video)]. *Ukrayins'ke nezalezhne informatsiynе ahentstvo novyn – Ukrainian independent news agency*. <https://www.unian.ua/war/novini-kijivshchyni-zhyteli-ivankova-rozpovili-pro-zvirstva-okupantiv-novini-kiyeva-11775343.html> [in Ukrainian].

Pereverzyev, S., Sorokun, A., & Khotynets', I. (2015). Rezul'taty arkhеolohichnykh rozvidok u

postrazhdal'nykh vid Chornobyl's'koyi katastrofy rayonakh Ukrayins'koho Polissya [Results of archaeological explorations in the areas of Ukrainian Polissya affected by the Chernobyl disaster]. *Doslidzhennya ta zberezheniya tradytsiynoyi kul'tury Polissya (1994–2014). Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi – Research and Preservation of Traditional Culture of Polissya (1994–2014). Proceedings of the International Scientific and Practical Conference* (pp. 321–331). Kyiv: ArtEconomy [in Ukrainian].

Prikhno, A. (2022, 26 kvitnya). Chornobyl': 36 dnev okupatsiyi. Yak tse bulo i shcho vidbuvayet'sya na CHAES zaraz [Chernobyl: 36 days of occupation. How it was and what is happening at the Chernobyl NPP now]. *Rubryka media rishen' – Media Solutions Section*. <https://rubryka.com/article/chornobyl-occupation/> [in Ukrainian].

Radyns'kyi, O. (2023, 10 zhovtnya). Sanatoriy Chornobyl'. Yak rosiyani zakhopyly CHAES i vyrishyly, shcho tse kurort [Chernobyl Sanatorium. How the Russians captured the Chernobyl NPP and decided that it was a resort]. *Ukrayins'ka Pravda – Ukrainian truth*. <https://www.pravda.com.ua/articles/2023/10/10/7423463/> [in Ukrainian].

Sklenar, I. (2023). Znyschennya muzeynoyi spadshchyny rosiys'kym ahresorom u 2022 rotsi: za materialamy mas-media [Destruction of museum heritage by the Russian aggressor in 2022: based on mass media materials]. *Ukrayins'kyi informatsiynny prostir – Ukrainian Information Space*, 11, 72–88. <http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/279571> [in Ukrainian].

Chernihovets', M., & Chernihovets' N. (2016). *Chornobyl': istorichnyy narys [Chernobyl: historical essay]*. Kyiv: Neopalyma kupyna [in Ukrainian].

Shykhnenko, I. (2024). Osobystyy dosvid vyzhyvannya v umovakh rosiys'koyi okupatsiyi (24 lyutoho – 31 bereznya 2022) [Personal experience of survival under Russian occupation (February 24 – March 31, 2022)]. *Prostir v istorichnykh doslidzhennyakh – Space in historical research*, 5, 145–151. https://drive.google.com/file/d/1ARgf_DXJLUPeX1MssVmIiuNp4vGOrOqj/view [in Ukrainian].

Шихненко Ігор Миколайович, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, Київ, Україна.

Shykhnenko Ihor, Candidate of Historical Sciences (PhD), Junior Researcher, State Scientific Center for Protection of Cultural Heritage from Technological Disasters, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0304-4928>

E-mail: zdvig2008@ukr.net

Одержано 22. 11. 2025